

УДК 811.133.1

N. P. Yurieva

LA TRADUCTION DES ANGLICISMES SPÉCIALISÉS DANS LE DISCOURS FRANÇAIS DU MARKETING

L'actualité de l'article consiste au fait que, pour la première fois, une étude du fonctionnement de certains anglicismes dans les discours marketing et économique de la langue française contemporaine est menée du point de vue de la mise en œuvre de leurs fonctions pragmatiques et communicatives. Parallèlement, des méthodes de linguistique cognitive ont été appliquées à l'analyse du mécanisme d'évolution de la nouvelle unité lexicale. En outre, l'intégration des emprunts – anglicismes dans le système lexico-sémantique de la langue française a été étudiée et décrite du point de vue cognitif, les unités lexicales françaises et leurs emprunts synonymes en anglais sont comparés, le fondement de leur emploi est justifié. Dans ce contexte, l'article donne un aperçu de certaines stratégies de traduction des anglicismes spécialisés du marketing, y compris ceux sans équivalents français.

Mots-clés : anglicismes, stratégies de traduction, discours français de marketing, terminologie spécialisé, emprunts, dénotation.

Юр'єва Н. П. Переклад спеціалізованих англіцизмів у французькому маркетинговому дискурсі

Актуальність статті полягає в тому, що вперше проводиться дослідження функціонування певних англіцизмів в маркетинговому і економічному дискурсах сучасної французької мови з точки зору реалізації їх комунікативно-прагматичних функцій. При цьому, до аналізу механізму розвитку нової лексичної одиниці застосовувалися методи когнітивної лінгвістики. Крім того, вивчена і описана з когнітивної точки зору інтеграція запозичень-англіцизмів в лексико-семантичну систему французької мови, зіставлені французькі лексичні одиниці і синонімічні їм англійські запозичення, дано обґрунтування їх використання. Описано способи перекладу англіцизмів – спеціальних маркетингових термінів, в тому числі таких, що не мають своїх французьких еквівалентів.

Ключові слова: англіцизми, перекладацькі стратегії, французький маркетинговий дискурс, спеціальна термінологія, запозичення.

Юрєва Н. П. Перевод специализированных англицизмов во французском маркетинговом дискурсе

Актуальность статьи заключается в том, что впервые проводится исследование функционирования определенных англицизмов в маркетинговом и экономическом дискурсах современного французского языка с точки зрения реализации их коммуникативно-прагматических функций. При этом, к анализу механизма развития новой лексической единицы применялись методы когнитивной лингвистики. Кроме того, изучена и описана с когнитивной точки зрения интеграция заимствований-англицизмов в лексико-семантическую систему французского языка, сопоставлены французские лексические единицы и синонимичные им англоязычные заимствования, дано обоснование их использования. Описаны способы перевода англицизмов – специальных маркетинговых терминов, в том числе не имеющих своих французских эквивалентов.

Ключевые слова: англицизмы, переводческие стратегии, французский маркетинговый дискурс, специальная терминология, заимствования.

Les objectifs généraux de l'article est d'identifier les raisons (cognitives, psychologiques, pragmatiques, linguistiques, etc.) qui justifient l'emploi des anglicismes à la place des termes autochtones; ainsi qu' étudier la manière dont l'anglicisme devient source de créativité lexicale (termes dérivés, composés, hybrides, jeux de mots, etc.).

Avec la mondialisation, l'anglais devient la première langue de communication internationale dans différents domaines dont le commerce, les sciences et l'information. Selon Y.Montenay (2005:89), l'internet est l'un des symboles de la mondialisation, il est souvent considéré comme un vecteur de l'anglais, voire comme une obligation de l'utiliser. Cela tient au fait que l'internet a été créé aux États-Unis, il était à l'origine entièrement en anglais. Concernant l'Internet francophone, il précise qu'aujourd'hui, il est vaste et que seuls quelques spécialistes comme les chercheurs et les ingénieurs ont vraiment besoin de consulter des sites anglais à propos de questions bien pointues.[1]

On a tendance en France à attribuer la propagation des anglicismes à des qualités qui seraient inhérentes à la langue anglaise comme la brièveté phonétique ou la précision sémantique. Or ce sont les Français qui abrègent les mots anglais empruntés et ce sont également eux qui rendent ces

emprunts monosémiques lorsqu'ils choisissent une seule acception écartant toutes les autres; il est néanmoins indéniable que l'anglais, comme toutes les langues, a ses propres qualités, par exemple, les expressions anglaises *on* et *off* sont plus pratiques que les françaises *marche* et *arrêt*.

De nombreux scientifiques sont convaincus que la mondialisation et la communication interculturelle sont les facteurs les plus importants du développement de la langue (N. Coupland, E. Hall, V. Johnstone, G. Treiger, L. G. Kiryanova, V. G. Fedotova, A. P. Sadokhin,). Un certain nombre de chercheurs considèrent le phénomène de «mondialisation culturelle». Les concepts d'américanisation de la société sont souvent synonymes de ce terme. La raison en est l'influence économique des États-Unis sur la scène mondiale et la généralisation de la langue anglaise en tant que moyen de communication internationale. A cause de sa large diffusion, des éléments de la langue anglaise pénètrent à la fois dans la langue orale et écrite du français.

Cependant, l'intégration des anglicismes dans le système lexico-sémantique français n'est pas toujours justifiée et expéditive. Il est à noter qu'en France, une politique linguistique est très activement appliquée, y compris au niveau d'État. À cet égard, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) recommande des équivalents français au lieu de nombreuses unités lexicales anglaises. En règle générale, un emprunt à la langue anglaise en tant qu'une nouvelle dénotation ou signifié dénotatif apparaît avant que la DGLFLF en propose un équivalent français. En même temps, il y a un certain nombre d'anglicismes et de mots français synonymes qui existent simultanément dans la langue et peuvent désigner une même dénotation, par exemple : « *e-mail* » pour « courriel », « *brainstorming* » – « *remue-méninges* », « *coach* » – « *mentor, répétiteur, entraîneur* », « *crash* » – « *écrasement* », « *deadline* » – « *date-limite* », « *debriefing* » – « *réunion-bilan* », « *design* » – « *stylisme* », « *kit* » – « *prêt-à-monter* », « *live* » – « *en direct / en public / en public et en direct* », « *newsletter* » – « *lettre d'information* », « *planning* » – « *planification, agenda* », « *talk show* » – « *débat-spectacle, émission-débat* », « *télésopping* » – « *téléachat* », « *timing* » – « *minutage* », etc. Ainsi certains termes comme « **publipostage** » pour « **mailing** », « **mercatique** » pour « **marketing** »,

« **portage** » pour « **piggy back** » ou « **co-entreprise** » pour « **joint-venture** », datent seulement de quelques dizaines d'années. Ces termes français, introduits récemment, sont destinés à proposer un équivalent aux termes anglais lorsqu'ils n'en ont pas.[6]

Pourtant, tout un éventail d'emprunts de langue anglaise en français est évaluée de façon ambiguë par divers linguistes. Plusieurs chercheurs sont convaincus que l'américanisation de la mode, du commerce et de la langue sont des facteurs négatifs et antagonistes à la langue autochtone française (M. Pergnier, A. Goosse,), et les anglicismes ne font que réapprovisionner la langue française, mais ne modifient pas sa structure.

Le langage du marketing est très diversifié et l'un des traits caractéristiques de ce dernier est l'utilisation d'emprunts (mots et éléments verbaux) à d'autres langues. Le rôle de l'emprunt dans le texte spécialisé est important, car ils désignent des objets et des concepts absents dans un pays donné et « aident la langue en l'absence d'une désignation spéciale pour des concepts connus ».[2]

Le marketing est né aux États-Unis. Les industriels américains ont misé sur l'industrie de consommation, avec l'ambition de construire des marques nationales et de massifier les volumes sur un marché intérieur de grande taille

Durant les dernières années, le monde a connu plusieurs changements, évolutions, phénomènes et événements. Les conséquences, les effets, l'impact et l'influence ont concerné la plupart des domaines, et l'homme, avec son mode et son style de vie, son comportement, ses habitudes et ses attentes, n'a pas échappé à cet impact et il a été influencé d'une manière ou d'une autre, et l'impact a concerné plusieurs niveaux et dimensions. En tant que consommateur, il faut dire que l'homme a beaucoup changé de comportement. La globalisation des marchés, la concurrence, l'évolution et le progrès technologique, la digitalisation du parcours client et bien d'autres facteurs, ont fait, qu'aujourd'hui, le comportement du consommateur, n'est plus ce qu'il était. Les contenus web ont aujourd'hui tous un pourcentage plus ou moins important d'anglicismes. L'essor du web 2.0 et l'apparition des médias et réseaux sociaux ont modifié ainsi beaucoup de choses en marketing, discipline qui se veut comme une fonction qui doit permettre à l'organisation d'acquérir un avantage concurrentiel durable, grâce à une

relation profitable et sur le long terme avec les clients, et sur la base de la valeur du produit ou le service proposé.

Le marketing est un domaine spécialisé qui se caractérise par une forte complexité et degré d'abstraction. La terminologie spécialisée du marketing regroupe des termes relatifs à des variables, des principes, des techniques, des outils marketing, etc., qui s'organisent essentiellement autour des axes principaux de l'activité marketing : l'étude des marchés, la politique de produit, la politique de prix, la politique de distribution, la politique de promotion.[4]

L'usage du français de marketing est marqué par de nombreux anglicismes. Un anglicisme est un emprunt fait à la langue anglaise par la langue française.

On emprunte d'abord par mesure d'économie : il est beaucoup plus aisé d'intégrer un mot étranger dans une langue que d'en inventer un nouveau. Par exemple, lorsqu'un anglicisme comme le *lead*, utilisé pour désigner un contact commercial, c'est à dire un contact enregistré auprès d'un client potentiel (prospect) [3], arrive dans le discours de marketing, on conserve le mot tel quel. C'est le cas pour le *benchmarking* (activité de réalisation d'un benchmark, une démarche d'observation et d'analyse des pratiques marketing utilisées et des performances atteintes par d'autres entreprises [3], etc. Ce phénomène d'emprunt adaptable semble plus fréquent dans des domaines où le vocabulaire se développe rapidement, notamment dans le marketing ou les nouvelles technologies grâce aux médias et à l'Internet [2].

L'emprunt est donc un mode d'enrichissement des langues, mais il est soumis, au sein de chacune des sociétés, à un jeu de forces sociales régies par l'influence de plusieurs facteurs, dont les échanges socio-économiques, l'importance des médias, la volonté d'intervention des pouvoirs publics, les moyens d'apprentissage et de formation, les attitudes des locuteurs à l'égard des langues, etc. Selon cette même dynamique, les conséquences des emprunts peuvent être différentes. Ils sont acceptés facilement ou au contraire avec de fortes réticences; ils s'intégreront rapidement ou lentement, ou demeureront intacts dans la langue d'arrivée.

L'évolution constante du domaine du marketing s'accompagne de l'apparition des néologismes censés être, sur le plan linguistique, les indices

du progrès dans le domaine concerné. La transposition des néologismes du marketing de l'anglais vers le français s'inscrit dans une démarche particulièrement complexe et ambitieuse de la part du traducteur. Afin de rendre compte d'une nouvelle création lexicale rencontrée dans la langue source, en l'absence de sources terminologiques fiables, le traducteur doit mener des investigations approfondies auprès des spécialistes, voire de se résoudre à l'emprunt ou de proposer une création pertinente et originale dans la langue cible. D'une traduction adéquate dépend en grande mesure l'acceptation du néologisme par la communauté des spécialistes, ainsi que sa survie dans le vocabulaire français du marketing [4].

– *Benchmarking* «эталонное тестирование (оценивание и сопоставление)»: est un outil stratégique qui permet aux entreprises d'identifier les sources possibles d'amélioration pour accroître leur performance et leur degré de compétitivité grâce à l'obtention d'informations riches sur les pratiques d'affaires qu'utilisent des entreprises relativement comparables.

– *Brainstorming* «мозговая атака»: issu du marketing, ce terme désigne une méthode de travail en groupe qui consiste à chercher des solutions originales à un problème en faisant appel à l'imagination et à la créativité des participants où ceux-ci laissent leurs idées fuser, et cela dans le but de développer un maximum d'idées publicitaires pour des clients. Aujourd'hui, toute réunion (professionnelle ou non) destinées à recueillir des idées est appelée *brainstorming*.

– *Buzz* «реклама», «слухи», «шумиха»: apparue en même temps que le développement d'internet et des réseaux sociaux, cette expression signifie une rumeur propagée notamment par Internet, concernant ce qui est à la pointe de la mode. *Créer le buzz* ou *faire le buzz* «рекламировать», «разжечь ажиотаж», utiliser une forme de publicité dans laquelle le consommateur contribue à lancer un produit ou un service via des courriels, des blogs, des forums ou d'autres médias en ligne; bouche-à-oreille: rumeur, retentissement médiatique, notamment autour de ce qui est perçu comme étant à la pointe de la mode (événement, spectacle, personnalité, etc.) autrement dit faire parler de soi, transmettre une information très rapidement et de bouche à oreille, n'est plus seulement utilisée dans le monde des médias. Le verbe *to buzz* évoque le

bourdonnement d'un insecte, comme une abeille par exemple. A l'ère de l'e-commerce, toute marque se doit de *créer le buzz* pour se faire connaître.

– *Call ou Conf Call « селекторное совещание »* : « Je dois filer, j'ai un *call* », « Je suis *en call* de 14h à 15h », « A quelle heure a lieu le *conf call* avec ce client ? ». L'expression française pour désigner une réunion de travail téléphonique étant plus longue, son équivalent anglais est bien plus souvent utilisé.

– *Corporatiste сторонник общности профессиональных интересов* : attitude servant à qualifier un employé ou une attitude. Et qui veut tout simplement dire avoir l'esprit d'entreprise, être en accord avec la culture et les valeurs de l'entreprise.

– *Datamining* : « добыча данных », « интеллектуальный анализ данных », « глубинный анализ данных » : c'est un ensemble de technologies qui sont susceptibles d'analyser les informations d'une base de données marketing. Le but étant de trouver les corrélations entre les données. Plus généralement, le datamining est un procédé logiciel qui permet d'extraire des informations commerciales pertinentes à partir d'une grande masse d'information.

– *Deadline « предельный срок »* : ce terme sert à désigner une date butoir, une date limite avant laquelle un travail doit être terminé, ou une échéance.

– *Debrief ou Debriefing « провести разбор (отчет) выполненной задачи »* : faire un débrief après une réunion ou un rendez-vous se traduirait par faire un point ou un bilan. On peut également *débriefing* quelqu'un qui n'était pas là, c'est-à-dire lui rapporter ce qui s'est dit pendant l'échange.

– *Design (stylisme) « проект, план, рисунок », « деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий, а также результат этой деятельности (« дизайн автомобиля »)* : englobe l'ensemble des éléments physiques (visuels et morphologiques) constitutifs de l'identité (d'un produit, d'une marque, d'une entreprise).

– *Email « электронное письмо »* : les équivalents français courriel ou courrier électronique sont finalement très peu utilisés.

– *Feedback « обратная связь »* : le feedback après un événement, une campagne, un lancement de produit veut dire le retour ou l'avis des clients à ce sujet.

– *Forwarder* «*передать, направлять*»: signifie transférer ou faire suivre, un message, un document ou un email.

– *Hashtag* «*ключевое слово, тег*» est un moyen simple pour l'internaute de chercher des *tweets* «*короткие сообщения*» sur un sujet donné.

– *Lead* «*потенциальный клиент, тем или иным образом отреагировавший на маркетинговую коммуникацию*»: représente un contact entrant en marketing. Il s'agit donc pour les entreprises d'une prise de contact avec un prospect. Cela se retrouve lorsqu'une entreprise met en place une stratégie de pull marketing, qui consiste à faire venir le client plutôt que d'aller le chercher. Cette approche est moins agressive et moins intrusive pour le consommateur.

– *Leader* «*ведущее предприятие*», «*продукт, занимающий ведущее место в данной группе товаров*», «*лидер*»: entreprise, groupe, produit, etc., qui occupe la première place, un rôle de premier plan dans un domaine, détient une part de marché largement supérieure à celle de ses concurrents.

– *Mailing* (publipostage) «*выявление мнения клиентуры путем рассылки рекламных материалов по почте*»: est la technique légale de marketing qui consiste à envoyer en nombre des informations ou prospectus publicitaires, par voie postale ou électronique, pour assurer la promotion d'un produit, d'un service ou d'une enseigne. Cette forme de promotion est fréquente dans la vente par correspondance.

– *Merchandising* (marchandisage) «*методика продажи товара в магазине*»: s'est développé consécutivement à l'essor de la vente en libre-service, où chaque produit doit être exposé convenablement pour qu'il soit en mesure de se « vendre lui-même » :

– *One-to-One* «*встреча тет-а-тет*»: désigne une entrevue en face à face, ou en tête à tête, entre un client et son fournisseur ou un manager et son collaborateur, où l'on peut tout se dire et se parler ouvertement.

– *Open space* «*офис открытого типа*»: espace de travail partagé et décloisonné qui est devenu la norme dans presque toutes les entreprises.

– *Prospect* «*потенциальный покупатель, клиент, подписчик*»: désigne, de façon concise, un client potentiel pour une entreprise. Le terme définit de façon plus large un individu pour lequel des opérations

commerciales et/ou de communication ont été mises en place afin de le séduire et de le compter parmi les nouveaux clients.

– *Reporting «отчетность, предоставление данных»*: la communication de données, qu'elle soit quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, elle désigne un rapport, ou compte-rendu d'activité.

– *Social influencing «социальное влияние»* consiste à s'imposer sur les réseaux sociaux, souvent en distribuant et en partageant un contenu intéressant.

– *Teambuilding (renforcement d'équipe) «создание и повышение эффективности работы команды»*: il s'agit de renforcer la cohésion entre les membres d'une équipe et de créer un environnement favorable à son travail.

– *Open data (données ouvertes) «открытые данные»* est un mouvement visant à rendre accessibles à tous, via Internet et sans aucune contrepartie, des informations d'intérêt public et général utiles à la communauté. C'est en général un souhait de l'État et des organismes publics. C'est donc une donnée libre de droit.

Les caractéristiques structurelles fonctionnelles et pragmatiques de l'emprunt en anglais dans le discours marketing de la langue française font l'objet d'étude de cet ouvrage. L'analyse des propriétés structurelles fonctionnelles et pragmatiques des anglicismes permet de déterminer le degré d'intégration des unités lexicales examinées dans le système lexicosémantique de la langue française, ainsi que leur importance dans des situations de langage spécifiques.

La pertinence de l'article tient à la nécessité d'étudier la couche de terminologie désignée, qui présente sans aucun doute un intérêt non seulement dans le plan pratique, mais aussi dans le plan théorique, ce problème étant directement lié aux processus actifs du système lexico-sémantique de la langue française et aux aspects pragmatiques et communicatifs de son fonctionnement dans différents domaines. La nécessité des emprunts, les processus et les modèles de transition des néologismes d'un usage potentiel à un usage commun, leur adaptation à un nouveau système lexico-sémantique nécessitent des recherches plus poussées. Ce travail permet de comprendre plus précisément le processus d'emprunt d'unités lexicales et d'identifier les schémas de leur fonctionnement dans le langage emprunteur.

La définition de l'emprunt devrait prendre en compte les trois étapes d'adaptation des néologismes précédant leur intégration dans le système lexico-sémantique de la langue emprunteuse: occasionnel, potentiel et usuel; dans ce cas, l'emprunt de la dénotation (et non du concept), ou, le plus souvent, de son attribut, soulignant juste l'essentiel et c'est l'essentiel qui est important pour le communicant dans l'utilisation ultérieure de ce mot. La langue française est enrichie par les anglicismes car les nouveaux éléments de la gamme de synonymes élargissent et précisent une nomination et sont indispensables pour la catégorisation. Pour le discours marketing de la langue française tendant à utiliser des structures syntaxiques innovantes, à l'organisation du texte et son contenu lexical, les emprunts en anglais sont des outils de communication importants.

La pertinence de l'article est déterminée par sa contribution à la poursuite de l'étude des fondements fonctionnels-structurels et communicatifs-pragmatiques de la néologie et de la sémantique cognitive, ainsi que de la précision des notions existantes des caractéristiques des emprunts de la langue anglaise dans le discours marketing français et de son système lexico-sémantique dans l'ensemble. Ce travail aide à identifier un certain nombre de tendances modernes dans l'évolution de la langue française. Les résultats de l'étude peuvent être utilisés dans l'analyse d'autres problèmes de lexicologie.

La valeur pratique de l'ouvrage consiste aux résultats de l'analyse qui peuvent être utilisés dans des cours spéciaux sur la pratique de la traduction et de la lexicologie, lors de la rédaction des thèses par des étudiants de faculté de langue, lors de la traduction des textes marketing et économiques. Les conclusions faites sur les différences et les similitudes des anglicismes avec leurs synonymes lexicaux français révélées au cours de l'étude peuvent être utilisées dans l'élaboration de manuels et de dictionnaires bilingues.

Références

1. Ennasser, N. (2010). Le Français et la mondialisation. *JJML* [En ligne], vol.2,.1, pp.63–90. Available at: http://journals.yu.edu.jo/jjml/Issues/Vo2No1_2010PDF/4.pdf(Consulté le 24 novembre 2019).
2. Les emprunts et la langue française. *Histoire du français* [En ligne], ch. 10.

Available at: http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/HIST_FR_s92_Emprunts.htm (Consulté le 26 octobre 2019).

3. Bathelot, B. Définitions marketing. *L'encyclopédie illustrée du marketing*. [En ligne]. Available at: <https://www.definitions-marketing.com/definition/> – (Consulté le 26 octobre 2019).

4. Burcea, R.G. (2011). Traduire la terminologie du marketing: enjeux et défis / Synergies Roumanie [En ligne], 6, ġp. 55–73. Available at: <https://gerflint.fr/Base/Roumanie6/burcea.pdf> (Consulté le 26 octobre 2019).

5. Cartier, E. (2019). Emprunts en français contemporain: étude linguistique et statistique à partir de la plateforme Néoveille. *Academia* [En ligne]. Available at: https://www.academia.edu/38296713/Emprunts_en_fran%3%A7ais_contemporain_%C3%A9tude_linguistique_et_statistique_%C3%A0_partir_de_la_plateforme_N%C3%A9oveille (Consulté le 26 octobre 2019).

6. Mangiante, J.-M. (2014). Place et rôle du lexique spécialisé dans les discours de français commercial et économique. *Recherche et pratiques pédagogiques en langues de spécialité* [En ligne], vol.XXI, 4. Available at: <http://journals.openedition.org/apliut/4109> (Consulté le 08 octobre 2019).